

Claudia Hofmann und Xenia Müller

Verzögerter Einstieg, aber Zufriedenheit mit zweijähriger Ausbildung

Befragung von Lernenden bei Ausbildungsbeginn zum Übergang in die Ausbildung und zu ersten Erfahrungen in Schule und Lehrbetrieb

Zusammenfassung

In einer laufenden Längsschnittstudie befassen wir uns mit der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit Berufsattest (EBA) und mit der praktischen Ausbildung nach INSOS (PrA). Zu Beginn der Ausbildung wurden 788 Lernende zu ihrem Einstieg und ersten Erfahrungen in der Ausbildung befragt. Die Ergebnisse zeigen, wie heterogen die Zielgruppe der Lernenden bezüglich schulischer und familiärer Herkunft ist. Drei Viertel der EBA- und 60 Prozent der PrA-Lernenden steigen nicht direkt nach der Schule in die Ausbildung ein. Rund 80 Prozent der Lernenden sind zufrieden mit der Situation in Schule und Betrieb und der Meinung, dass sie eine gute Lösung gefunden haben, die zu ihren Interessen und Fähigkeiten passt.

Résumé

Nous réalisons actuellement une étude longitudinale sur la formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale (AFP) et la formation pratique offerte par INSOS (FPra). Dans ce cadre, nous avons interrogé 788 apprentis au début de la formation et leur avons posé des questions sur leur entrée dans la formation et les premières expériences qu'ils y ont faites. Les résultats montrent l'hétérogénéité du groupe cible formé par les apprentis, que ce soit au niveau de leur parcours scolaire ou de leur environnement familial. Trois quarts des apprentis AFP et 60 % de ceux qui suivent une FPra n'entament pas directement leur formation au terme de leur scolarité. Près de 80 % des apprentis sont satisfaits de la situation qu'ils vivent à l'école et dans l'entreprise, et estiment avoir trouvé une bonne solution, qui correspond à leurs intérêts et à leurs capacités.

Ausgangslage und Forschungsfragen

Die Berufsbildung für Lernende mit besonderen Bildungsbedürfnissen hat sich in den letzten Jahren stark verändert: Vor rund zehn Jahren wurde die Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) eingeführt, verbunden mit der Hoffnung, dass sich dank standardisierter Ausbildungsinhalte die Arbeitsmarktfähigkeit und die Durchlässigkeit zu weiterführenden Ausbildungen verbessern. Für Jugendliche, die mit den Anforderungen einer EBA überfordert sind, wurde vom Branchenverband INSOS

die Praktische Ausbildung (PrA) lanciert. Gemessen an der zunehmenden Zahl der Lehrverhältnisse und der Palette an verschiedenen Ausbildungsberufen haben sich die EBA und die PrA in den letzten Jahren etabliert und verschiedene Evaluationen vermitteln einen positiven Gesamteindruck (Fitzli et al., 2016; Kammermann et al., 2009; Stern et al., 2010). Nach wie vor gibt es aber einige kritische Punkte und offene Fragen (Hofmann et al., 2016), die insbesondere Lehrvertragsauflösungen und die berufliche Integration nach Ausbildungsabschluss betreffen. Diese und weitere The-

men werden im Rahmen eines laufenden Forschungsprojekts der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich in Kooperation mit dem Institut Fédérale des hautes études de la Formation professionnelle in Lausanne bearbeitet. Dafür werden unter anderem Lernende zu Beginn der Ausbildung, gegen Ende und ein Jahr nach Abschluss befragt.

Im vorliegenden Beitrag befassen wir uns mit den Erhebungen zu Beginn der Ausbildung, die den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung und die folgenden Fragen thematisieren:

- Wie beurteilen die Lernenden ihre Berufswahl rückblickend? Wie gut fühlten sie sich unterstützt?
- Wie verlief der Weg von der Schule in die Ausbildung: direkt oder über Umwege?
- Wie gut passt die Ausbildungssituation zu ihren Interessen und Fähigkeiten? Wie zufrieden sind sie mit der Situation in der Berufsfachschule und im Lehrbetrieb?

Zwei Ausbildungsmerkmale interessierten uns in diesem Zusammenhang besonders: zum einen das Ausbildungsniveau (EBA bzw. PrA), zum anderen der Ausbildungsrahmen (erster Arbeitsmarkt oder geschützter Rahmen). Das Ausbildungsniveau hat einen Einfluss auf die Höhe der Anforderungen und die Flexibilität, mit der man auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden reagieren kann. Der Ausbildungsrahmen ist relevant, weil die Unterstützung der Invalidenversicherung (IV) einerseits den Zugang zu Ausbildungsplätzen erleichtert, aber andererseits den Rahmen beeinflusst, in dem die Berufswahl und die Ausbildung stattfinden. So ist die PrA praktisch nur für Lernende zugänglich, die von der IV unterstützt werden. Doch auch ein Teil der

EBA-Lernenden absolviert die Ausbildung mit einer Unterstützung der IV. Zu berücksichtigen ist hier auch eine weitere Form: Manche Lernende absolvieren die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt, unterstützt durch ein meist von der IV finanziertes Jobcoaching. Wir gehen deshalb im Folgenden der Frage nach, wie diese verschiedenen Merkmale mit der Berufswahl, dem Übergang und der Ausbildungszufriedenheit zusammenhängen.

Methodisches Vorgehen

Die erste Befragung der Lernenden fand zu Beginn der Ausbildung (Oktober–November 2016) in den Berufsfachklassen und Ausbildungsinstitutionen statt. Sie erfolgte schriftlich mit einem Fragebogen und begleitet durch das Projektteam. Der Fragebogen enthielt vorwiegend Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien, die aus Gründen der Vergleichbarkeit aus bestehenden Erhebungsinstrumenten übernommen, aber teilweise vereinfacht wurden.

An der ersten Befragung zu Beginn der Ausbildung nahmen insgesamt 788 Lernende teil (60,6 % männlich, Durchschnittsalter 19 Jahre). Davon absolvierten 628 Personen (79,7 %) eine EBA-Ausbildung und 160 (20,3 %) eine PrA in folgenden Branchen: Gastronomie (31,3 %), Baugewerbe (23,6 %), Hauswirtschaft (22,3 %), Schreinerie (19,8 %) und «andere» (2,9 %)¹.

Für die differenzierteren Analysen zum Einfluss der Ausbildungsmerkmale (Ausbildungsniveau und -rahmen) wurden fünf Gruppen gebildet (vgl. Tab. 1, Seite 42).

¹ Einzelne PrA-Lernende absolvierten eine Ausbildung in anderen Berufen, z. B. Betriebsunterhalt oder Gärtnerei.

Tabelle 1: Gruppierung der Lernenden nach Ausbildungsniveau und -rahmen

Ausbildungs- niveau \ Ausbildungs- rahmen	Im ersten Arbeits- markt (ohne IV)	Im ersten Arbeits- markt (mit IV)	Im geschützten Rahmen	Anders	Total
EBA	360 (60,2 %)	50 (8,4 %)	167 (27,9 %)	21 (3,5 %)	598 (100 %)
PrA	–	11 (6,9 %)	148 (93,1 %)	–	159 (100 %)

Bei der Herkunft der Lernenden zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Ausbildungsgefässen: EBA-Lernende hatten häufiger einen Migrationshintergrund (70,4 % im Vergleich zu 58,7 % bei der PrA) und gaben häufiger an, dass ihre Eltern keine Ausbildung nach der obligatorischen Schule absolviert hatten (z. B. Vater: 35,5 % im Vergleich zu 21,1 % bei der PrA). Erwartungsgemäss unterscheiden sich auch die schulischen Laufbahnen vor Ausbildungsbeginn: Rund ein Viertel der EBA-Lernenden hat vor der Ausbildung ausschliesslich die Regelschule besucht, bei den PrA-Lernenden sind es nur gerade 3 %. Ein Drittel der PrA-Lernenden war dagegen ausschliesslich in einem sonderpädagogischen Setting. Die meisten (knapp 40 %) allerdings haben ihre schulische Laufbahn in der Regelschule gestartet und später in ein sonderpädagogisches Setting gewechselt. Diese Gruppe der «Wechsler» ist mit 24 % auch die zweitgrösste Gruppe bei den EBA-Lernenden. Interessant ist, dass IV-unterstützte EBA-Lernende die Ausbildung eher im geschützten Rahmen absolvieren, wenn bereits die ganze Schulzeit im sonderpädagogischen Rahmen stattgefunden hat. IV-unterstützte EBA-Lernende, die von einem Regel- in ein sonderpädagogisches Setting gewechselt haben, findet man dagegen eher auch im ersten Arbeitsmarkt.

Ergebnisse

Berufswahl im Rückblick:

Exploration und Unterstützung

Den passenden Beruf oder eine entsprechende Lehrstelle zu finden, ist für viele Jugendliche mit besonderem Förderbedarf eine Herausforderung. In Berufswahltheorien geht man davon aus, dass es wichtig ist, sich und seine Interessen, Fähigkeiten und die Berufswelt kennenzulernen («Exploration»), um eine optimale Passung herzustellen. Das soziale Umfeld sollte dazu beitragen, dass dies gelingt. Die EBA- und PrA-Lernenden wurden dazu befragt, wie sie diese verschiedenen Aspekte rückblickend beurteilen (vgl. Abb. 1).

Bei den Fragen zur Exploration fällt auf, wie wichtig es für die Lernenden war, in Betrieben zu «schnuppern». Durchschnittlich haben die Lernenden viermal «geschnuppert». Es zeigt sich, dass EBA-Lernende dies häufiger im eigenen Berufsfeld tun (rund 80 % der Schnuppereinsätze), während PrA-Lernende eher auch andere Berufsfelder kennengelernt haben. Das resultierende Wissen über den Lehrberuf wird von den Befragten eher etwas positiver eingeschätzt als das Wissen über den Lehrbetrieb. Ausserdem beurteilen PrA-Lernende ihr Wissen über den Lehrbetrieb signifikant positiver als EBA-Lernende. Dennoch fühlten sie sich beim Entscheid, ob der Lehrbetrieb passt,

Abbildung 1: Berufswahlsituation im Rückblick im Vergleich zwischen EBA und PrA, Skala von 1 («stimme gar nicht zu») bis 4 («stimme genau zu»)

weniger sicher als die EBA-Lernenden. Auch EBA-Lernende, die von der IV unterstützt werden, sind sich bezüglich des Lehrbetriebs nicht so sicher wie ihre Ausbildungskolleginnen und -kollegen im ersten Arbeitsmarkt.

Die Unterstützung in der Berufswahlphase wird von den Befragten überwiegend positiv eingeschätzt (vgl. Abb. 1). PrA-Lernende fühlen sich besonders von den Eltern, aber auch von Lehrpersonen und der Berufsberatung etwas besser unterstützt als EBA-Lernende. Gleichzeitig gaben sie jedoch auch häufiger an, dass sie sich manchmal übergangen fühlten. Auch hier liegen EBA-Lernende im geschützten Rahmen mit ihren Einschätzungen näher bei PrA-Lernenden als bei EBA-Lernenden im ersten Arbeitsmarkt.

Übergang in die Ausbildung

Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf finden oft erst auf Umwegen zu einer passenden beruflichen Anschlusslösung. Auch in unserer Stichprobe zeigt sich, dass nur 29,9% direkt nach der obligatorischen Schulzeit in die Ausbildung eingestiegen sind. Bei den EBA-Lernenden sind es mit 26,8% sogar noch weniger als bei den PrA-Lernenden mit 42,1%. Auch hier spielt der Ausbildungsrahmen eine Rolle: Der Direkteinstieg ist bei den IV-unterstützten EBA-Lernenden noch seltener als bei den EBA-Lernenden, die ihre Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt absolvieren (vgl. Tab. 2, Seite 44).

Tabelle 2:

Anteile der Lernenden mit direktem Einstieg in die Ausbildung nach der obligatorischen Schulzeit

Ausbildungs- niveau \ Ausbildungs- rahmen	Erster Arbeitsmarkt	Erster Arbeitsmarkt IV-unterstützt	Geschützter Rahmen
EBA	116 (32,8 %)	11 (22,0 %)	26 (15,6 %)
PrA	–	4 (36,4 %)	62 (42,2 %)

Personen, die nicht direkt eingestiegen sind, haben offensichtlich eines oder mehrere Zwischenjahre absolviert. Durchschnittlich dauerte die Zeit zwischen Schulabschluss und Ausbildungseinstieg 2,29 Jahre. Bei den EBA-Lernenden lag deutlich mehr Zeit dazwischen (2,82 Jahre) als bei den PrA-Lernenden (1,02 Jahre), was sich auch darin zeigt, dass die EBA-Lernenden bei Ausbildungsbeginn rund 1,5 Jahre älter sind als die PrA-Lernenden.

Passungswahrnehmung und Zufriedenheit mit der aktuellen Ausbildungssituation

Die Passungswahrnehmung umfasst Fragen zur Übereinstimmung der beruflichen Lösung mit den Interessen, den schulischen und beruflichen Fähigkeiten der Person sowie eine Gesamteinschätzung dazu (Neuenschwander et al., 2013). Auf einer Skala von 1 bis 4 («stimmt gar nicht» bis «stimmt genau») liegen die Mittelwerte in allen Bereichen höher als 3. Anders ausgedrückt: Mehr als 80 % geben an, dass die gewählte Ausbildung «eher» oder «genau» zu den Interessen und Fähigkeiten passt und insgesamt eine gute Lösung ist. EBA-Lernende beurteilen dabei die Passung positiver als PrA-Lernende. Das gilt insbesondere auch für EBA-Lernende, die von der IV unterstützt werden.

Die Lernenden wurden weiter danach gefragt, wie zufrieden sie mit der aktuellen Situation insgesamt, im Lehrbetrieb und in der Berufsfachschule sind (vgl. Abb. 2).

Die meisten Lernenden – rund 80 % – sind mit ihrer Ausbildungssituation «ziemlich» bis «ausserordentlich» zufrieden. Ein Vergleich zwischen den EBA- und den PrA-Lernenden verweist jedoch auf einige Unterschiede: Interessanterweise sind die PrA-Lernenden tendenziell in der Gesamtbeurteilung positiver, jedoch weniger zufrieden mit dem schulischen Teil ihrer Ausbildung. Die EBA-Lernenden mit IV-Unterstützung sind hier auf der Linie der anderen EBA-Lernenden beziehungsweise tendenziell sogar noch etwas zufriedener als diese.

Weiterführende Analysen zu den Zusammenhängen zwischen Berufswahl und späterer Beurteilung der Situation zeigen, dass Jugendliche, welche das Schnuppern als wichtig für ihre Berufswahl empfunden hatten und den Lehrberuf und -betrieb gut kannten, zufriedener sind und eher meinten, dass die Ausbildung zu ihnen passt. Erstaunlich ist dagegen das folgende Ergebnis: Je mehr Schnupperlehren absolviert wurden, desto weniger fanden die Lernenden, dass die aktuelle Ausbildung zu ihnen passt und desto unzufriedener waren sie. Dieser Zusammenhang gilt jedoch nur für

Abbildung 2: Zufriedenheit mit der Ausbildung allgemein, im Lehrbetrieb und in der Berufsfachschule, getrennt nach EBA und PrA

die EBA-Lernenden. Positiv wirkt sich dagegen wie erwartet die Unterstützung aus, vor allem diejenige der Lehrpersonen. Ausserdem sind Lernende, deren Wünsche berücksichtigt worden sind, zufriedener. Lernende, die sich während des Berufswahlprozesses übergangen fühlten, schätzen die Passung zum Beruf tiefer ein.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Der Beitrag fokussierte den Übergang von der Schule in die Ausbildung und die ersten Erfahrungen der Lernenden in der neuen Situation. Ein erfreuliches Ergebnis gleich vorweg: Die Mehrheit ist zum Zeitpunkt der Befragung der Meinung, im passenden Ausbildungsgefäss zu sein und zufrieden mit der Situation in der Berufsfachschule und im Lehrbetrieb. Trotz einzelner Unterschiede

zwischen Subgruppen scheinen Ausbildungs-niveau und -rahmen die Bewertung der Ausbildungssituation nur wenig zu beeinflussen. Die Ausbildungsgefässe entsprechen den Bedürfnissen der meisten Lernenden somit – trotz unterschiedlicher Voraussetzungen – gut.

Diese Voraussetzungen und auch der Weg bis in die Ausbildung sind jedoch sehr unterschiedlich und die Heterogenität innerhalb der Ausbildungsgefässe ist entsprechend gross. Insbesondere die EBA vereint zum einen schulisch schwächere Lernende und zum anderen Lernende mit Migrationshintergrund, die oft noch nicht lange in der Schweiz sind. Die PrA dagegen ist nur Jugendlichen mit IV-Unterstützung zugänglich, weshalb hier vermutlich die familiäre Herkunft der Lernenden näher am schweizerischen Durchschnitt liegt. Entscheidend

für die berufliche Laufbahn ist zudem der «schulische Rucksack»: Personen in einer EBA haben erwartungsgemäss andere Schulkarrieren hinter sich als solche in einer PrA. Interessant ist, dass IV-unterstützte Personen mit Erfahrungen in Regelklassen eher im ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung absolvieren und nicht im geschützten Rahmen (im Vergleich mit Personen mit ausschliesslich sonderpädagogischer Schulung). Möglicherweise spielen hier neben den tatsächlich unterschiedlichen Unterstützungsbedürfnissen und den Erfahrungen in der Regelschule auch die Erwartungen des Umfelds eine Rolle.

Das Umfeld in der Phase der Berufswahl wird mehrheitlich als unterstützend wahrgenommen.

Das Umfeld in der Berufswahlphase ist entscheidend und wird von den Lernenden auch mehrheitlich als unterstützend wahrgenommen. Wie sich auch zeigt, fühlen sich IV-unterstützte EBA- und PrA-Lernende besser von Eltern, Lehrpersonen und der Berufsberatung unterstützt. Aus Sicht der Lernenden ist die Möglichkeit, den Beruf und den Betrieb kennenzulernen, wichtig und hängt auch positiv mit der späteren Passungswahrnehmung und Zufriedenheit zusammen. Allerdings weist bei den EBA-Ler-

nenden eine hohe Zahl von Schnuppereinsätzen auf einen langen Suchprozess hin, der nicht zwangsläufig in einer passenden Lösung mündet. Dass diese Übergänge nicht so einfach zu bewältigen sind, zeigt sich an der grossen Zahl der Lernenden (fast drei Viertel), die nicht einen direkten Weg in die Ausbildung gefunden hat. Vor dem Hintergrund, dass Brückenangebote politisch derzeit teilweise in der Kritik stehen, stellt sich natürlich die Frage, wer diese Jugendlichen, die oft auch wenig familiäre Unterstützung haben, auf dem Weg von der Schule in die Ausbildung begleiten könnte.

Für die weiteren Auswertungen werden wir die Sicht der Lernenden auf ihre Ausbildungssituation noch vertiefen (z. B. Belastungen, Kompetenzen der Berufsbildenden, soziale Integration). Weiter möchten wir die Gruppe der unzufriedenen und stark belasteten Personen in den Fokus nehmen: Was kennzeichnet sie? Wer von ihnen hält durch und warum? Antworten auf diese letzte Frage erhoffen wir uns aus den Erhebungen, die gegen Ende der Ausbildung (April–Mai 2018) stattfinden werden. In entsprechenden Analysen werden wir untersuchen, welches die Risiko- und Schutzfaktoren für einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss sind, die bereits zu Ausbildungsbeginn erkennbar sind. Dies sollte auch Hinweise darauf geben, wie die betroffenen Lernenden gezielt unterstützt werden können.

Literatur

Fitzli, D., Grütter, M., Fontana, M.-C., Koebel, K. & Bock, S. (2016). *Evaluation der Arbeitsmarktsituation und Weiterbildungsperspektive von Absolventen und Absolventinnen mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)*. Bern: SBFJ.

Hofmann, C., Duc, B., Häfeli, K. & Lamamra, N. (2016). *Situation der Lernenden und Bewältigung von Übergängen im niederschwelligen Ausbildungsbereich. Qualitative Vorstudie*. Synthesebericht. Zürich und Lausanne: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich & Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle.

Kammermann, M., Amos, J., Hofmann, C. & Hättich, A. (2009). *Integriert in den Arbeitsmarkt? Personen mit Berufsattest im Detailhandel und im Gastgewerbe ein Jahr nach Ausbildungsabschluss*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Neuenschwander, M. P., Hermann, M., Frank, N. & Faschinger, S. (2013). *Berufsbildungsentscheidungen beim Übergang in den Arbeitsmarkt BEN*. Dokumentation des Fragebogens Lehrlings- und Personalverantwortliche. Solothurn: Pädagogische Hochschule FHNW, Zentrum Lernen und Sozialisation.

Stern, S., Marti, C., von Stokar, T. & Ehrler, J. (2010). *Evaluation der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit EBA. Schlussbericht*. Zürich: INFRAS/Idheap.

Dr. phil. Claudia Hofmann
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
claudia.hofmann@hfh.ch

Dr. phil. Xenia Müller
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
xenia.mueller@hfh.ch

*Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
8050 Zürich*